

Повечето експерти по отглеждане на бонсай сигурни, че корените му растат от страната на изгряващото слънце – Япония. Въпреки, че на истинския произход на декоративен мини растения, и по-конкретно на изкуството за създаването му, от Китай.

Грижата за стайните растения е доста трудна, особено за дърветата бонсай. Всяко растение има свои собствени изисквания за комфорт и грижи. В края на краищата, всеки вид растение има свои собствени особености. Въпреки това е възможно да се опишат най-подходящите правила за отглеждане на всички видове бонсаи.

Най-подходящата температура за тези растения е от 18 до 25 градуса в активната фаза на растеж. През зимата температурата трябва [шефлера](#) да е по-ниска. Минималната температура е ограничена до 9 градуса за хвойна и 12 градуса за всички други видове бонсай.

Почти всички бонсай дървета се нуждаят от висока влажност, за да запазят красивата си зеленина. Стабилна светлина и средна влажност – това са условията, при които повечето бонсаи ще се чувстват комфортно. Най-добре е водата да се полива по класически начин, така че влагата да се разпредели равномерно по цялата повърхност.

От всичко казано е възможно да се изведе едно златно правило за грижата на всички видове бонсаи: трябва да имате индивидуален подход към всяко растение, за да постигнете отлични резултати.